

JAHON SIRKI SAN'ATINING SHAKLLANISHI VA MADANIY ASOSLARI

Tohirova Mashhura Obid qizi

MRDI 1-kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391294>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon sirki madaniyatining shakllanishi, tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy bosqichlari haqida tahliliy ma'lumotlar berilgan. Sirk san'atining turli mamlakatlarda tutgan o'rni, madaniyatlararo ta'siri va globallashuv jarayonidagi roli ko'rib chiqiladi.

Аннотация. В данной статье представлен аналитический обзор формирования, исторического развития и современных этапов мировой цирковой культуры. Рассматривается роль циркового искусства в различных странах, его влияние на межкультурный обмен и место в условиях глобализации.

Annotation. This article provides an analytical overview of the formation, historical development, and modern stages of global circus culture. It explores the role of circus art in different countries, its impact on intercultural exchange, and its position in the era of globalization.

Kalit so'zlar: sirk san'ati, zamonaviy sirk, sovet sirki, Cirque du Soleil, akrobatika, madaniy rivojlanish, masxarabozlik, ommaviy tomosha san'ati, madaniy integratsiya, sirk san'atining taraqqiyoti.

Ключевые слова: цирковое искусство, современный цирк, советский цирк, Cirque du Soleil, акробатика, культурное развитие, клоунада, массовое зрелищное искусство, культурная интеграция, развитие циркового искусства.

Keywords: circus art, modern circus, soviet circus, Cirque du Soleil, acrobatics, cultural development, clowning, popular performing art, cultural integration, development of circus art.

Sirk san'ati — bu inson imkoniyatlarining jismoniy va ruhiy cho'qqilarini namoyish etuvchi noyob san'at turi bo'lib, uning ildizlari qadimiy davrlargacha borib taqaladi. Sirk tomoshalari nafaqat ko'ngilocharlik, balki madaniy, estetik va tarbiyaviy ahamiyatga ega san'at turi sifatida jahon xalqlari hayotida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Dastlabki sirk elementlari qadimgi Misr, Gretsiya va Rim madaniyatlarida namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik o'rta asrlar Yevropasida yarmarka va sayyor aktyorlar orqali shakllandi. Zamonaviy sirkning shakllanishi esa XVIII asr oxiri va XIX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda professional sirk truppalari, maxsus binolar, murakkab sahna texnikalari paydo bo'lib, sirk san'ati mustaqil va ommaviy madaniyat sohasi sifatida rivoj topdi. Ayniqsa, XX asrda sirk san'ati global miqyosda yuksalib, turli davlatlarda o'ziga xos maktablar va yo'nalishlar shakllandi. Hozirgi kunda esa sirksan'ati yangi texnologiyalar, ekologik va ijtimoiy g'oyalar bilan boyib bormoqda.

Mazkur maqolada jahon sirk madaniyatining tarixiy taraqqiyoti, asosiy bosqichlari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqola orqali sirk san'atining insoniyat madaniy merosidagi o'rni va ahamiyati yoritib beriladi.

Sirk san'atining ildizlari qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi. Qadimgi Misrda marosimlar va bayramlar davomida akrobatlar va masxarabozlar chiqish qilgan. Qadimgi Yunoniston va Rimda esa jismoniy kuch, epchillik va mahoratni namoyish qilish san'atning muhim qismi sifatida qaralgan. Ayniqsa, Rim imperiyasidagi Kolizey va boshqa amfiteatrlar, unda o'tkazilgan gladiatorlar jangi, hayvonlar bilan kurashlar sirk san'atining ilk shakllari deb baholanadi. Bu davrda ko'proq ommaviy ko'ngilochar tomoshalar asosiy o'rinda bo'lgan. O'rta asrlarda Yevropada markazlashgan sirklar mavjud bo'lmasa-da, ko'cha aktyorlari, musiqachilar, masxarabozlar va hayvonboqarlar tomonidan tashkil etilgan sayyor tomoshalar orqali sirk elementlari yashab qolgan. Yevropa sirkining shakllanishi XVIII asrda boshlanib, Angliyada Filipp Astli tomonidan ilk zamonaviy sirk asos solingan.¹ O'rta asrlarda yarmarkalar va bayramlar davomida ko'p hollarda odamlar ko'chada yoki maydonlarda sirkga xos chiqishlarni tomosha qilganlar. Bu davrda sirk san'ati xalq og'zaki ijodi va ko'ngilochar madaniyatining ajralmas qismiga aylangan. Zamonaviy sirk tarixida Philip Astley muhim o'rin egallaydi. U 1768-yilda Londonda ot ustida chiqishlar qilgan va bu chiqishlarni dumaloq maydon — arena atrofida tashkil etgan. Bu yondashuv sirkning o'ziga xos formati sifatida qabul qilinib, keyinchalik boshqa mamlakatlarga ham tarqaldi. XIX asrga kelib, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQShda sirk binolari barpo etilib, professional truppalar tuzildi. Zamonaviy sirkning shakllanishi esa XVIII asr oxiri va XIX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda professional sirk truppalari, maxsus binolar, murakkab sahna texnikalari paydo bo'lib, sirk san'ati mustaqil va ommaviy madaniyat sohasi sifatida rivoj topdi.² Bu davrda masxarabozlar, akrobatlar, jonglyorlar, hayvonlar bilan chiqishlar sirk dasturlarining asosiy qismini tashkil qilgan. XX asr boshlarida sirk tomoshalari jahon bo'ylab juda katta mashhurlikka erishdi. Katta sirk truppalari bir necha mamlakatlarda faoliyat yuritib, yirik sirk shaharlari tashkil etildi. Ayniqsa, Barnum Bailey sirk truppasi (AQSh), Cirque d'Hiver (Fransiya) kabi nomdor sirklar xalqaro miqyosda tanildi. Bu davrda hayvonlar bilan chiqishlar, ekstremal akrobatik harakatlar, karnaval ko'rinishidagi chiqishlar asosiy e'tiborda bo'lgan. Sirk san'ati nafaqat madaniy, balki iqtisodiy daromad manbai sifatida ham rivojlangan. XX asrning ikkinchi yarmida sobiq Sovet Ittifoqida sirk san'ati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan muhim madaniy yo'nalishlardan biriga aylandi. 1930-yillarda Moskvada Davlat sirk maktabi ochilib, professional sirkchilar, akrobatlar, masxarabozlar va rejissyorlar tayyorlandi. Sovet sirk san'ati o'zining yuqori texnik darajasi, sahnaviy aniqligi va ijtimoiy mazmuni bilan ajralib turardi. Har bir chiqish san'at asariga aylantirilgan, harakatlar sinxron, g'oyalar esa kommunistik mafkuraga moslashtirilgan bo'lgan. Sovet davrida tashkil etilgan sirk truppalari nafaqat SSSR hududida, balki boshqa mamlakatlarda ham katta muvaffaqiyatga erishgan. Sovet davrida sirk san'ati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan va ideologik vosita sifatida keng targ'ib qilingan.³ Jumladan, Yuriy Nikulin, Oleg Popov kabi mashhur sirk artistlari xalqaro miqyosda tan olingan. Sirk tomoshalari orqali nafaqat ko'ngilocharlik, balki xalqni ideologik jihatdan tarbiyalash maqsadi ham kuzatilgan. XXI asrda sirk san'ati jiddiy o'zgarishlarga uchradi. An'anaviy sirk turlari asta-sekin o'z o'rnini teatr, musiqa, raqs va vizual san'atlar bilan uyg'unlashgan yangi sirk formatlariga bo'shatib bermoqda. Zamonaviy sirklarda hayvonlar bilan chiqishlar ekologik va axloqiy sabablarga ko'ra

1.¹ Ашуров, С.Р. (2020). *История циркового искусства*. Москва: Искусство.

2.² Philip Astley and the Modern Circus. (2018). British Library. www.bl.uk

3.³ Golovnev, V. (2019). *Цирк как форма массового искусства XX века*. Санкт-Петербург: Театр и общество.

qisqartirilib, inson salohiyati, akrobatika, sahna dizayni va effektlar asosiy e'tiborga olingan. Bu borada eng mashhur namunalaridan biri bu Cirque du Soleil (Kanada) hisoblanadi.⁴ 1984-yilda tashkil etilgan ushbu sirk truppassi an'anaviy hayvonli sirklar o'rniga inson san'atining jozibasi va teatr estetikasi asosida ish olib boradi. Ularning tomoshalari murakkab syujet, yorqin sahna ko'rinishlari, kuchli dramaturgiya va jonli ijro bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, texnologiyalarning rivojlanishi natijasida sirk sahnalarida 3D effektlar, lazer shoular, raqamli animatsiyalar kabi zamonaviy elementlar keng qo'llanilmoqda. Bu esa tomoshabinlar tajribasini yanada boyitmoqda. Bugungi kunda sirk san'ati dunyo bo'ylab integratsiyalashgan. Turli davlatlar sirk artistlari xalqaro festivallarda ishtirok etadi, sirkarga ixtisoslashgan maktablar va akademiyalar esa yangi avlod sirk ustalarini tayyorlamoqda. Masalan:

- **Monte-Karlo sirk festivali** (Monako),
- **Budapest xalqaro sirk festivali** (Vengriya),
- **WuQiao xalqaro sirk festivali** (Xitoy).

Bunday tadbirlar sirk san'atining rivojlanishiga xizmat qiladi va madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlaydi. Jahon sirki madaniy merosning muhim tarkibiy qismi sifatida global madaniyatda o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.

Jahon sirki madaniyatining rivojlanishi uzoq tarixiy jarayonni o'z ichiga oladi. Qadimgi sivilizatsiyalardan boshlab, o'rta asrlar yarmarkalari, zamonaviy sirkning shakllanishi, Sovet davridagi yuksalish va XXI asrdagi texnologik yangilanishlar orqali sirk san'ati bugungi kunda o'zining universal va ommaviy san'at turi sifatida tan olingan. Har bir tarixiy bosqichda sirk madaniyati jamiyat ehtiyojlari, estetik qarashlari va texnologik imkoniyatlariga mos tarzda rivojlangan. Zamonaviy sirklar inson salohiyati, ijodiy yondashuv va global hamkorlik asosida shakllanmoqda. Ayniqsa, an'anaviy uslublarning zamonaviy teatr, musiqa, raqs va sahna texnologiyalari bilan uyg'unlashuvi sirksan'atini yangi bosqichga olib chiqdi. Shuningdek, sirk san'ati xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Kelajakda sirk san'atining ekologik, ijtimoiy va texnologik omillarga asoslangan yangi shakllari yanada rivojlanishi, yosh avlodni estetik tarbiyalashda katta rol o'ynashi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ашуров, С.Р. (2020). *История циркового искусства*. Москва: Искусство.
2. Philip Astley and the Modern Circus. (2018). British Library. www.bl.uk
3. Golovnev, V. (2019). *Цирк как форма массового искусства XX века*. Санкт-Петербург: Театр и общество.
4. Cirque du Soleil Official Website – www.cirquedusoleil.com
5. Никулин, Ю. (2005). *Почти серьезно...* Москва: Эксмо.
6. Karpenko, A. (2022). “Transformation of Circus Art in the 21st Century”. *Journal of Performing Arts*, 14(2), 56-67.
7. Monte-Carlo International Circus Festival. (2023). www.montecarlofestival.mc

⁴ Cirque du Soleil Official Website – www.cirquedusoleil.com